

Роль русского языка в современном Узбекистане
Андижанский государственный институт иностранных языков.
Факультет романо-германских и славянских языков.
Направление Иностранный язык и литература: русский язык.
Группа 22/101. Джанонова Раъно.

Аннотация: В статье анализируется статус, положение и функционирование русского языка. Представлены статистические данные в период с 2016-2021гг. и по сей день. Также, в статье отмечается, что русский язык занимает важное место в современной, общественно-политической и культурной жизни республики Узбекистан, воспринимается как язык межнационального общения и язык научно технической информации.

Ключевые слова: русский язык, согласие, процесс, языковая политика, война, поэты.

Давайте заглянем в прошлое, в историю нашего отечества и попытаемся дать ответ на такие вопросы как; Нужен ли нам русский язык? Что нужно сделать для того, чтобы наше будущее поколение грамотно говорило на русском языке как на родном? Вторая мировая война словно ураган прошла по всей Европе, руша жизнь людей и калеча их судьбы. Она была признана самой жестокой и кровопролитной в истории человечества. По подсчётам учёных стало известно, что в этой войне погибло больше пятидесяти пяти миллионов. Это страшная статистика еще раз доказывает, какой жестокой была эта война. Почти половина погибших людей составили граждане нашей страны. В те дни, когда казалось, весь мир был охвачен пламенем, рушились прежние устои, Узбекистан не был на стороне и тоже пережил все эти ужасы войны. Более 400 тысяч лучших сынов нашей республики отправились на защиту Родины. Страна отправляла сюда свои заводы и оборонные предприятия вместе с рабочими и их семьями. Русские

стали плечом в плечо работать с узбеками. Узбекистан принимал и размещал их у себя. Среди эвакуированных было очень много несовершеннолетних детей, которые в пламени войны потеряли своих родных. Все, кто по воле судьбы были перемещены в Узбекистан, убедились в том, что узбекское гостеприимство не пустое слово! Во многих послевоенных воспоминаниях людей того времени можно встретить записи о поразительном человеколюбии и доброте жителей Узбекистана, которые не жалели и делились последней лепешкой с беженцами (эвакуированными может быть?), не жалея для них ничего. В Узбекистан было переселено много учёных и людей науки, был и весь свет советской литературы - поэты и писатели. Их насчитывалось около 200 человек, выдающихся писателей, живших в Узбекистане в годы войны. Например, такие писатели как А Толстой, К. Чуковский, Анна Ахматова, Мария Цветаева. Мы были воспитаны их сказками, рассказами, стихами. На месте нынешнего здания Сената в военные годы располагалось общежитие Союза писателей. Именно здесь разместились знаменитости, писатели поэты, учёные и литературоведы, которые были спасены от пламени войны. Вместе с такими замечательными людьми в Узбекистан поселился русский язык и русская культура. Узбеки и русские стали друг другу очень родными. Вместе работали, встречали праздники, радовались жизни. В 1943 году в издательстве «Советский писатель», которое тоже было эвакуировано, была издана маленькая книжка стихотворений Анны Ахматовой, а потом в «Известиях» напечатали ее стихотворения «Мужество». Тема стихотворения - мужество народа в борьбе за выживание, сохранение своей идентичности и культуры. Автор призывает народ бороться и сохранять веру в будущую Победу, дорожить русским языком и культурой, не бояться трудностей.

МУЖЕСТВО.

Мы знаем, что ныне лежит на весах.

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах.

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь.

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь.

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем.

И внукам дадим, и от плена спасем.

Навеки.

Навеки Анна Ахматова сохранила то теплое чувство благодарности, которую ей внушили жители Узбекистана, а именно писатели Абдулла Каххар, Хамид Алимджан, Гафур Гулям, Айбек и Чусты. Многие из них свободно владели русским языком и писали. В нынешнее время подписано соглашение между Министерством просвещения России и Министерством народного образования Узбекистана о сотрудничестве в области образования. Это послужило началом новой эры в жизни узбекского народа. «Великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества» - отметил президент Шавкат Мирзиёев. В Узбекистане, в эпоху массовой информации и глобализации, особое внимание уделяется повышению статуса русского языка, как коммуникативного средства, что объясняется такими факторами, как расширение экономических, политических, дипломатических, культурных связей между странами. Развитие средств массовой коммуникации, межгосударственной интеграции в сфере образования, науки, а также стратегическое партнерство с Российской Федерацией в военной сфере.

Вместе с тем во многих сферах деятельности повышаются требования к уровню языковой подготовки выпускников вузов. Стоит отметить, что в настоящее время в нашей стране осуществляются масштабные реформы по обучению будущих специалистов, выпускников вузов русскому языку, а также повышение их интереса к изучаемому предмету, в том числе и внедрению в образовательный процесс современных инновационных технологий и проектов. В 1989 году в Узбекистане вышел закон «О Государственном языке», в языковой политике строго соблюдался и соблюдается принцип равноправия представителей всех наций и народностей страны. Важным показателем эффективности, этнической и языковой политики Республики Узбекистан, направленным на межнациональное согласие в обществе стало функционирование системы образования на 7 ми языках. Всего в республике функционирует 8867 школ с обучением на узбекском языке. В 2013/2014 годах на русском языке обучения действовало 886 школ. В данное время этот показатель увеличился. Сейчас их число достигло 903 школы. Русский язык занимает немаловажное место в современной общественно-политической и культурной жизни республики, являясь одним из десяти крупнейших мировых языков, он воспринимается как язык межнационального общения, а также считается языком научно-технической информации, поэтому ему уделяется особое внимание. Учитывая потребность в изучении русского языка в системе высшего и среднего специального образования в ряде высших образовательных учреждений, было принято решение увеличить количество часов на изучение русского языка. В частности, в 2018 году в Университете Общественной Безопасности было принято решение об увеличении практического курса русского языка с 72 до 144 часов. Если раньше курс русского языка был рассчитан на 2 семестра (один учебный год) то настоящее время он

преподается 4 семестра (два учебных года). Приведенная достоверная статистика за 2016 год констатирует четкую тенденцию увеличения количества желающих выучить русский язык среди тюркоязычного населения. Так, например, число тюрко-язычных курсантов и слушателей Университета Общественной Безопасности подчеркнули, что знания и навыки, полученные в ходе обучения русскому языку, не были узкоспециализированы, что школьные знания частично забыты и при этом отсутствует опыт применения теоретических знаний по решению практических задач. Как пишет А.Н.Щукин¹ (в государствах ближнего зарубежья, где русский язык был языком братского сотрудничества, либо вторым родным языком, он низводится до положения иностранного языка, а во многих бывших социалистических странах до второго и даже третьего иностранного языка). Ссылаясь на высказывание исследователя, можно отметить тот факт, что в то время наблюдалась тенденция равноуровневого владения или невладения совсем среди курсантов. В нашей педагогической практике мы также выделили третий тип курсантов; хорошо владеющих русским языком на разговорном уровне, но не знающих грамматических правил. Выше указанные проблемы в преподавании языка поставили тогда преподавателей русистов военного вуза в трудное положение, так как перед ними стояла задача тщательного продумывания методики преподавания учебных занятий с точки зрения доступности языкового оформления материала (в связи с трудностью его понимания на фактический иностранный язык), с одной стороны, и недостаточными общеобразовательными знаниями обучаемых - с другой. В 2021 году после увеличения часов по русскому языку с 72 часа до 144 часов, изменились и показания владеющих русским языком на уровне В1 – В2 число не владеющих русским языком

¹ Где?

уменьшилось. Мы уверены, что ближайшее время откроются много новых детских садов с русским языком обучения, где дети с раннего возраста будут получать фундаментальные знания и навыки по русскому языку и в будущем уровень знания русского языка среди тюркоязычного населения увеличится во много раз. Таким образом, анализируя данную проблему можно сделать вывод о том, что руководство Республики Узбекистан уделяет большое внимание решению вопросов этнической политики в лингвистической сфере, предоставляет равные права и возможности всем народам республики. Важным подтверждением позитивных процессов в этой области стало увеличение сети школ и учебных часов вузах страны, что способствует совершенствованию и гармонизации межнациональных отношений, укреплению стабильности в республике.

Литература.

- 1 Абдуллаев Е. Русский язык: жизнь после смерти. Язык, политика и общество в современном Узбекистане.
- 2 Пьянов А. Е. Статус русского языка в странах СНГ (электронный ресурс). 2011
- 3 Инояттов Д. М. Языковая политика в современном Узбекистане .
- 4 Щукин А . Н. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному (учебная пособия) .
- 5 Башатова Н. А. , Исакова Р. К. , Гуральская И. М. Проблемы функционирования и преподавания русского языка в Узбекистане в современных условиях .
- 6 Утенбаева Г. М. Особенности обучения русскому языку курсантов ВБОУ РУЗ с использованием инновационных педагогических технологий с целью совершенствования их стратегической компетенции .